

Proyecto educativo: Fabricación de un mini router CNC para la mejora de los sectores productivos

R. A. Navarrete Canté¹, A.J. Leal Osorio², F.Y. Parra Argüello³, F.J. Cool Chi⁴, J.A. Caamal Canche⁵

^{1,2,3,4,5}Departamento de Ingeniería Industrial, TECNM/ Campus Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán, Oxkutzcab, Yucatán, México.

*rnavarrete@suryucatan.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa.

Resumen

En el programa educativo de ingeniería industrial del TecNM/Campus sur del Estado de Yucatán, actualmente se cuenta con la especialidad de Manufactura Avanzada, y en la cual se imparten asignaturas como Diseño y Manufactura Asistida por Computadora (CAD/CAM) y Manufactura Integrada por Computadora (CIM); y para poner en práctica lo anterior se propone realizar un trabajo de investigación enfocado al análisis y propuesta de mejora de las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas del sur del Estado de Yucatán que realizan productos artesanales derivados del uso de la madera, procesos que actualmente son muy lentos, costosos, y que no permiten obtener una productividad adecuada para percibir un beneficio económico significativo. Derivado del análisis se propone la elaboración de máquinas de control numérico con partes fabricadas a partir de la tecnología aditiva (impresión 3d) para hacerlas accesibles, económicas y de calidad para contribuir con la mejora de los procesos.

Palabras clave: Manufactura, Diseño, Fabricación.

Abstract

In the industrial engineering educational program of the TecNM / Southern Campus of the State of Yucatán, there is currently the specialty of Advanced Manufacturing, and in which subjects such as Computer Aided Design and Manufacturing (CAD / CAM) and Integrated Manufacturing by Computer (CIM); and to put the above into practice, it is proposed to carry out a research work focused on the analysis and proposal of improvement of the activities of micro, small and medium-sized companies in the south of the State of Yucatan that make artisan products derived from the use of wood, processes which are currently very slow, expensive, and do not allow adequate productivity to be obtained in order to receive a significant economic benefit. Derived from the analysis, the development of numerical control machines with parts manufactured from additive technology (3d printing) is proposed to make them accessible, economical and of quality to contribute to the improvement of processes.

Key words: CAD/CAM, Design, Manufacture.

Introducción

De acuerdo a la demanda de servicios de Educación Superior en la Región Sur y Sur Poniente, observada en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Yucatán 1995-2001, se hizo posible la creación del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán, en el Municipio de Oxkutzcab el 06 de Octubre de 1998, y el cual inició sus operaciones el 08 de febrero de 1999, con el programa educativo de ingeniería industrial [1], que posteriormente registró la especialidad de manufactura avanzada y que ante las necesidades que se enfrentan las empresas de la región ante la globalización, se propone contribuir en la innovación de sus productos y procesos, para poder permanecer y competir en los mercados local, nacional e internacional.

Por lo anterior las empresas se ven en la necesidad de adoptar medidas, estrategias y acciones para poder alcanzar un nivel de desarrollo tecnológico que las haga competitivas y con ello aumentar la productividad, para permanecer activas en el mercado de bienes y servicios, y con el paso de los años convertir esto en un objetivo estratégico debido a que "sin ella los productos o servicios no alcanzan los niveles de competitividad necesarios en el mundo globalizado" [2]. De ahí la importancia para este proyecto de realizar un estudio acerca de uno de los sectores que tienen presencia arraigada en la zona geográfica en la que se encuentra el Instituto Tecnológico

Superior del Sur del Estado de Yucatán, el cual, es el de las empresas de carpintería [3]. Actualmente los procesos de fabricación de sus productos son tardados, teniendo tiempos de ciclo amplios que incluso duran hasta 7 días causados principalmente por lo tardado en la realización en los tallados de la madera en los productos que lo requieran, ya que estos se realizan de forma artesanal. Aunado a lo anterior, actualmente en el sur de Yucatán la principal actividad económica es la agrícola, por lo que la innovación en los procesos productivos son nulas ya que no se cuenta con servicios tecnológicos especializados, y tampoco de venta y mantenimiento de equipos enfocados a los procesos de fabricación de las carpinterías, específicamente en los tallados de madera, y que únicamente se encuentran en la capital del Estado que se ubica a 100 km de la zona sur, lo que lo hace costoso por los traslados que implican.

Enfocadas a dichas necesidades se desarrolló un Router CNC empleando en la fabricación de sus partes tecnología aditiva (impresión 3d), lo que por sus características permite ser económicamente accesible para los empresarios, permitiendo de este modo realizar una combinación de trabajo manual y automatizado que brinde una mayor productividad, ergonomía en el trabajo, haciéndola en un menor tiempo, con mínimo desperdicio y con una mayor calidad en los detalles, añadido a lo anterior se considera como una ventaja el acceso rápido a capacitación, mantenimientos, refacciones y equipos, y con ello contribuir con el desarrollo tecnológico y económico de la región.

El control numérico computarizado

Esta tecnología actualmente no es conocida o utilizada en las empresas de la región sur del estado de Yucatán, por lo que se hace importante su introducción al mismo para poder competir a nivel regional y nacional con otras empresas del mismo ramo, adicional a ello también es importante conocer los conceptos del mismo, así como sus orígenes.

El control numérico computarizado (CNC) tuvo su origen en los principios de los años cincuenta en el instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en donde se automatizó por primera vez una gran fresadora [4]. Hoy en día este tipo de equipos tienen una gran aplicación en diferentes ámbitos de trabajo, que van desde su uso en la investigación a nivel laboratorio, hasta en la fabricación de grandes partes de maquinaria y equipos industriales. Un Router CNC es un equipo que está automatizado en base a control numérico y que cuenta con tres servomotores en cada uno de sus ejes, pudiéndose añadir un cuarto eje con un chuck con movimiento rotatorio de paso, y en los cuales existe un desbaste por medio de una fresa de corte cuya labor es la de retirar material de la pieza de trabajo de acuerdo al diseño establecido y configurado en el código de trabajo. Este equipo puede realizar trabajos con una gran precisión en dos o tres dimensiones, como es en el caso del tallado de materiales de madera y acrílico, los cuales para realizarse deben de configurar a través de un software que permita establecer el diseño y posteriormente definir el código G y M, que permitirá definir el recorrido de la fresa para el desbaste, sin embargo, no se limita a estos materiales, ya que también puede trabajar metales suaves como el aluminio.

La impresión 3D

La impresión 3D, son un grupo de tecnologías que crean partes o componentes a partir de la deposición fundida de un filamento, y que parte de un diseño 3D hasta una deposición por capas superpuestas que definen físicamente dicho diseño.

En el mercado existen más de 60 tipos de materiales para impresión 3D, que gracias a sus características y propiedades físico-químicas, posibilitan la creación de prototipos perfectos, de gran precisión, excelente nivel de detalle y aplicables casi a todos los sectores industriales [5].

Los materiales utilizados como aporte en la impresión 3D juegan un papel importante para la fabricación de componentes o partes de otros equipos, ya que de ello depende la resistencia de los mismos, de acuerdo al uso que se le dé. Entre los materiales más comunes utilizados se encuentran el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y el ácido poliláctico (PLA), en el primer caso es un material liviano con alta resistencia a la tensión, en el caso del segundo está elaborado de recursos renovables como el almidón de maíz, pero que tiene la desventaja de ser quebradizo debido a su dureza.

Cabe destacar que actualmente en el Instituto Tecnológico se ensambla y comercializa un modelo particular de este tipo de equipos de impresión 3D, por lo que esto facilita el proceso de creación del Router CNC ya que se cuenta con el know how para el diseño y ensamble de máquinas de este tipo.

Específicamente el Router CNC que se ha fabricado en este proyecto, contiene piezas importantes para su funcionamiento impresas en 3D a partir de materiales ABS ya que son piezas resistentes, con costo moderado y diseño de la pieza exacta que cubren las necesidades del mismo.

Routers para el proceso de manufactura en madera

Hoy en día es común encontrar este tipo de máquinas manuales para el trabajo en madera, pero que traen consigo ciertas limitaciones, como la difícil operación del mismo y la poca precisión, añadiendo a esto el tiempo utilizado para su operación, así como el cansancio que produce en el operario. Es por ello que la automatización a través del control numérico es de vital importancia para incrementar la velocidad y precisión del trabajo, así como la calidad del mismo, permitiendo al operario una mayor comodidad durante el desarrollo de su trabajo.

En general un Router CNC se encarga de trabajos de manufactura en diferentes tipos de material, así tenemos en metal, madera, fibras, plásticos, etc. El control de un Router CNC está instalado en un computador, al cual se conecta mediante los puertos físicos disponibles en éste, generalmente al puerto paralelo y serial [6].

En el caso específico de este proyecto del diseño y fabricación del Router CNC, tendrá la capacidad de trabajar, con materiales como madera y acrílico, cubriendo las necesidades de los empresarios de la región que se enfocan en madera.

Metodología

El tipo de investigación realizada es de tipo descriptivo ya que se analiza el sector productivo de la región sur de Yucatán más específicamente las carpinterías, es de temporalidad transversal ya que se analizarán a las carpinterías después de un momento específico cuando conozcan el Mini Router CNC.

Se planteó una metodología adaptada de S. Donos [7] para la elaboración del Router CNC que plantea las condiciones del proyecto, definiendo los objetivos y las condiciones técnicas relacionadas al mismo (ver figura 1), en ese mismo sentido se plantea posteriormente una fase denominada metaproyectual, en la que se aplicó un instrumento a las 42 micro, pequeñas o medianas empresas registradas para conocer cómo es su método de trabajo y economía para que de esta manera identificar las diferentes necesidades que tienen en la producción, sus técnicas de fabricación, el tiempo que lleva hacer cada pieza y su calidad. Seguidamente se pasa al diseño del concepto y algunos detalles utilizando software de diseño asistido por computadora [8], se analizan los componentes que se adquirirán externamente, así como el costeo para poder cumplir en tiempo y forma con el proyecto, enseguida se realiza el diseño de la estructura, se imprimen partes y se adquieren los elementos externos elegidos.

Figura 1. Metodología del proyecto

En la fase proyectual se experimentan con las diferentes piezas impresas a diferentes configuraciones de relleno, se construye y ensambla el Router CNC y se realiza la prueba de prototipo a los cuales se le realizan los cambios pertinentes y se obtiene el diseño final.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos se presentan de acuerdo a la metodología planteada, destacando los obtenidos por la investigación de campo, así como el diseño, fabricación y el ensamble final del proyecto.

Datos relevantes de la industria de la madera de la región sur de Yucatán

Una vez aplicado los instrumentos de recogida de datos se encontraron datos relevantes entre los que se pueden destacar que el 62% de las empresas dedicadas al tallado de madera como parte de sus productos lo realizan de forma totalmente manual y el porcentaje restante utilizan alguna maquina eléctrica como apoyo, pero que no está diseñada para las labores estrictamente de tallado que realizan, por lo que se complica el empleo del mismo.

De igual forma el 60% mencionó que realizaban de 1 a 5 piezas talladas al día considerando una superficie de 25 cm x 25 cm, por lo tardado del proceso, solamente el 12% señalo que hacían hasta 15 productos de este tipo, pero con mucha dificultad (ver figura 2). Además, se pudo obtener información de que el 69% mostró interés en adquirir el Router CNC para acelerar su proceso y mejorar sus ganancias, lo que le brinda al proyecto una buena aceptación para su desarrollo a futuro.

Figura 2. Piezas fabricadas por día.

Otro dato relevante fue el grado de estudios de los encuestados, ya que ello establecería las estrategias para poder recibir una capacitación del uso del equipo a futuro, como se puede observar en la figura 3, el 59% señaló contar con al menos secundaria, 29% mencionó contar con primaria y el 12% con prepa o más, ninguno señaló no tener ningún nivel estudio (ver figura 3), por lo anterior se facilita el proceso de capacitación para el uso y mantenimiento del Router CNC.

Figura 3. Nivel de estudios de los carpinteros.

Diseño, fabricación de partes y ensamble final

Se diseñaron las partes y algunos componentes en programas CAD (específicamente en el programa SolidWorks) como se puede apreciar en la tabla 1, posteriormente se procedió a la configuración de las características del

producto a imprimir, como son el porcentaje de relleno, numero de capas, el tipo de material, etcétera, con el objetivo de contar con piezas resistentes a la tensión, todo esto en un software denominado Cura Ultimaker, para posteriormente ser impresas con tecnología aditiva 3D como se puede apreciar en la figura 4, lo anterior permitió realizar pruebas para que el Router CNC brinde la resistencia adecuada para tipo de trabajo al que será sometido. De igual forma dentro de la fase de diseño se realizó el costo de todos los componentes adquiridos externamente, para un mejor control del proyecto.

Tabla 1. Diseño de partes en software CAD.

N°	Diseño	Parte	N°	Diseño	Parte	N°	Diseño	Parte
1		Porta Eje Z						
2		Eje Z						
3		Abrazadera						

Figura 4. Impresión de eje X izquierdo

Una vez impresas las partes, y la preparación de perfiles, cortes de varillas, se procedió a ensamblarlas con otros componentes adquiridos, como fueron los 3 servomotores, la placa arduino uno, el cual fue controlado a través del software Gbrlcontroller, como se puede apreciar en la figura 5.

Figura 5. Ensamble de partes con los ejes.

Culminados los ensambles, se añadió un Dremel 3000, se conectó con un software para control y se hicieron pruebas a los ejes X, Y y Z (ver figura 6), realizando diferentes trabajos similares a los que se someterá en las empresas, a las que va dirigido el proyecto (ver figura 7).

Figura 6. Prueba de funcionamiento del Equipo Router-Cnc

Figura 7. Producto en madera obtenido del Router-Cnc

Trabajo a futuro

En el proyecto de investigación hace falta en una segunda fase realizar pruebas de trabajo en el entorno de las micro, pequeñas o medianas empresas dedicadas al trabajo de tallado en madera y a las que va dirigido el proyecto, presentar las ventajas de esta tecnología, establecer el proceso para la adquisición y de capacitación que se ajuste al nivel académico de los operadores.

Conclusiones

Esta tecnología es relativamente nueva para zona de influencia del TecNM/ Campus ITS del sur del estado de Yucatán, por lo que trae un auge tecnológico a la región sur del estado, ayudando a los carpinteros y artesanos a poder conocer y manipular este tipo de herramientas para poder mejorar muchos factores de su trabajo entre los cuales se pueden mencionar, la rapidez de producción de los tallados de piezas, disminuyendo con esto el tiempo de ciclo de sus productos, brindando una mejor calidad en los detalles y en el producto en sí, una disminución del cansancio que le provoca tallar todo a mano y sobre todo una mejor economía. Además, se tendrá acceso rápido a capacitación, mantenimientos y refacciones por estar en la zona de influencia de instituto tecnológico. Haciendo énfasis en la capacitación se puede mencionar que durante la aplicación del instrumento de recolección de datos los encuestados mencionaron en un 69% que estarían interesados en aprender a utilizar dichas tecnologías para la mejora de su producción.

Referencias

- [1] (2021) TECNM/Campus sur del estado de Yucatán, Disponible en: <http://itsyucatan.edu.mx/nuestro-tec/historia/>
- [2] J. Medina, “Modelo integral de productividad: aspectos importantes para su implementación”, Revista EAN, p. 112, 2010.
- [3] (2016) INEGI [Online], Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx>
- [4] P. Hood, *Build Your Own CNC Machine*. Ed. Technology in Action, E.E.U.U., 2009
- [5] P. Ruiz, (2011, 20 de octubre). Impresión 3D: Modelos Reales, Productos Más Funcionales. Metal Actual. [Online]. Disponible en: <http://www.kimerius.com>
- [6] M. Mattson, *CNC Programming: Principles and Applications*, Ed. Cengage Learning, E.E.U.U., 2009.
- [7] S. Donos. “Free software and prototyping with CNC technology in the teaching of industrial design lab: possibilities for the collaborative development of low cost complex products”, *ICONOFACTO*, vol. 10 N° 15, pp. 35 – 57, 2014.
- [8] F. Cruz, *Control Numérico y Programación: Sistemas de fabricación de máquinas*. Ed. Marcombo, México, 2004.